

ПРИЕМЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОСВОЕНИИ НЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ИКТ-ДИСКУРСА

Эржииков Арсен, магистрант
Научный консультант: Мусиралиева А.А.
Южно-Казахстанский педагогический институт им. Ө. Жәнібеков
Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20357305>

Xulosa: Tadqiqotda o'quvchilarning bilish faoliyatiga geymifikatsiya texnologiyalari va AKT-diskursining neologik leksikasini integratsiyalash o'quv mazmunini dolzarblashtirish, uning amaliy yo'naltirilganligi va zamonaviy ta'lim sharoitlariga muvofiqligini ta'minlaydi, degan tezis ilgari suriladi. AKT-diskurs neologizmlari bilan ishlash o'quvchilarga tilning dinamik xususiyatini anglash, so'z yasash qonuniyatlarini o'zlashtirish va zamonaviy kommunikatsiya matnlarini tahlil qilishni o'rganish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, quyidagilarni shakllantirishga yordam beradi: a) leksik kompetensiya (neologizmlarni o'zlashtirish); b) kommunikativ kompetensiya (so'zlashuvlarni yaratish); v) tahliliy ko'nikmalar (tahlil qilish, taqqoslash); g) raqamli savodxonlik (AKT-diskursni tushunish).

Kalit so'zlar: geymifikatsiya, neologik leksika, AKT-diskurs.

Аннотация

В исследовании утверждается тезис о том, что интеграция геймификационных технологий и неологической лексики ИКТ-дискурса в познавательную деятельность учащихся обеспечивает актуализацию содержания обучения, его практическую направленность и соответствие современным образовательным условиям. Работа с неологизмами ИКТ-дискурса позволяет обучающимся осознать динамический характер языка, усвоить закономерности словообразования и научиться анализировать тексты современной коммуникации. Это, в свою очередь, способствует формированию: а) лексической компетенции (освоение неологизмов); б) коммуникативной компетенции (создание высказываний); в) аналитических умений (разбор, сопоставление); г) цифровой грамотности (понимание ИКТ-дискурса).

Ключевые слова: геймификация, неологическая лексика, ИКТ-дискурс.

Abstract

The study asserts the thesis that the integration of gamification technologies and neological vocabulary of ICT discourse into the cognitive activity of students ensures the actualization of the learning content, its practical orientation and compliance with modern educational conditions. Working with the neologisms of ICT discourse allows students to understand the dynamic nature of language, learn the patterns of word formation and learn how to analyze the texts of modern communication. This, in turn, contributes to: a) formation of lexical competence (mastering neologisms); b) communicative competence (making statements); c) analytical skills (analysis, comparison); d) digital literacy (understanding ICT discourse).

Keywords: gamification, neological vocabulary, ICT discourse.

В условиях цифровизации общества особую актуальность приобретает обновление содержания учебно-воспитательного процесса в школе. На уроках лингвистического цикла оно связано с работой по пополнению активного словарного запаса учащихся, что актуализирует задачу изучения неологизмов, значительная часть которых функционирует сегодня в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных методов включения неологической лексики ИКТ-дискурса в образовательный процесс. В этой связи представляется перспективным

использование метода геймификации как эффективного способа повышения мотивации учеников и обеспечения активного усвоения материала.

Наблюдения свидетельствуют: речь современных школьников активно насыщается неологизмами ИКТ-дискурса (промт, нейросеть, генеративный ИИ, хайп, краш, вайб, сигма, мем, троллинг, докс и др.), что отражает динамику языковых процессов. В связи с этим возникает необходимость обновления содержания школьного обучения на основе интеграции современных языковых явлений и геймификационных технологий.

Цель исследования – определить и обосновать потенциал использования неологической лексики ИКТ-дискурса на языковых уроках путем обращения к геймификационным технологиям.

Задачи исследования характеризуются как реальные шаги для достижения цели, в ходе их реализации предстоит:

- охарактеризовать неологическую лексику и ИКТ-дискурс как объекты изучения;
- выявить дидактический потенциал геймификации;
- разработать задания на введение в активный запас учащихся новой лексики;
- определить образовательные возможности предложенной методики работы над неологизмами ИКТ-дискурса.

Теоретические основы исследования определены с учетом ряда научных положений. Неологическая лексика представляет собой совокупность новых слов или новых значений уже существующих слов, возникающих в языке в результате общественных, культурных и технологических изменений [3].

В последние десятилетия значительное количество неологизмов связано с развитием цифровых технологий: блогер, лайк, репост, стрим, контент и др. ИКТ-дискурс понимается как особая форма речевой деятельности, реализуемая в цифровой среде и включающая коммуникацию на интернет-платформах, в социальных сетях и мессенджерах. Он характеризуется высокой динамичностью, гибкостью и сочетанием признаков устной и письменной речи [5].

Особый интерес на современном этапе представляет дидактический потенциал неологической лексики ИКТ-дискурса. Изучение специальной литературы [5, 6, 8] позволяет сделать вывод о том, что данный аспект еще не стал предметом пристального внимания исследователей, однако он может быть обоснован частным принципом лексикологического подхода и таким общедидактическим принципом, как связь обучения с жизнью. Обращение к неологизмам ИКТ-дискурса на образовательной платформе способствует развитию лексической, словообразовательной и стилистической компетенций обучающихся, а также формированию критического отношения к языку интернет-коммуникации. Кроме того, работа с подобными языковыми единицами обеспечивает реализацию межпредметных связей и способствует формированию элементов цифровой грамотности.

Широкие возможности для внедрения указанного материала в практику устной и письменной речи предоставляет такая технология обучения, которая основана на геймификации: так в современной дидактике определяется использование игровых элементов в неигровом контексте [2]. К ключевым механикам геймификации относятся система баллов, уровней, достижений (бейджей), рейтингов (лидербордов), а также элементы соревновательности и сюжетной организации деятельности [4].

В исследованиях современных педагогов подчеркивается, что геймификация особенно эффективна при работе с актуальным языковым материалом, близким коммуникативному опыту учащихся, что делает ее перспективным инструментом интеграции неологической лексики ИКТ-дискурса в образовательный процесс [1, 7].

Гипотеза проводимого исследования определяется, исходя из организационных возможностей геймификации: словарная работа по усвоению неологизмов ИКТ-дискурса будет проходить эффективно и приведет к желаемому результату при условии создания дидактической модели, включающей игровые ситуации.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Урок, построенный на принципах геймификации, отличается следующими характеристиками: его участники получают баллы за выполнение заданий, продвигаются по уровням, получают символические достижения (бейджи), а также участвуют в рейтинговом соревновании. Дополнительно используется таймер, усиливающий динамику выполнения заданий, и элемент сюжетности (квестовая форма прохождения этапов).

Можно привести такие примеры современных заданий:

- составление промпта для нейросети с целью генерации текста по мотивам изучаемого произведения;
- объяснение различий между понятиями «хайп» и «вайб»;
- анализ интернет-мема с точки зрения его языковых особенностей;
- интерпретация понятий «краш», «сигма», «докс» в контексте речевой ситуации.

В качестве практической реализации авторы статьи предлагают модифицированный урок-игру «ИКТ-квест: Last Prompt», где традиционные задания трансформируются с учетом одной из развивающих задач, ориентированной на освоение неологической лексики ИКТ-дискурса. Структура игры (два тура и финал) сохраняется на протяжении всего урока.

Первый тур направлен на актуализацию знаний и первичное осмысление неологизмов. Разминка включает вопросы на определение значений слов, активно используемых в цифровой среде (например: «лайк», «блогер», «хештег», «стрим»), что позволяет выявить уровень языковой компетенции обучающихся и активизировать их речевой опыт.

Орфоэпическое задание реализуется на материале неологизмов (блогер, контент, алгоритм, модератор), способствуя формированию навыков правильного произношения. Ассоциативные упражнения направлены на установление соответствий между терминами и их значениями, что обеспечивает осмысление семантики новых слов. Словообразовательные задания демонстрируют подчиненность неологизмов законам русского языка (блог – блогер, пост – репост) и призваны углубить знания о структуре слова.

Второй тур ориентирован на развитие продуктивных умений. Учащиеся выполняют задания на подбор рифм к современным словам, создают краткие тексты, характерные для интернет-коммуникации, а также анализируют фрагменты цифровых текстов с целью определения их стиля и типа речи. Особое внимание уделяется морфемному анализу неологизмов (лайкать, подписчик, стример), что обеспечивает закрепление теоретических знаний на актуальном языковом материале.

На финальном этапе можно обратиться к приему сопоставления. Для этого используются пословицы, которые, трансформируясь в цифровой среде, дают представление о преобладании культурных смыслов и их адаптации к современным условиям. Геймификационный элемент (подбор цифровых аналогов пословиц) способствует развитию таких навыков, как сравнение и интерпретация. Познавательная деятельность учащихся заключается в подборе аналога пословицы, в объяснении ее смысла, в установлении связей с современностью.

Наблюдения свидетельствуют, что использование неологической лексики ИКТ-дискурса на языковых уроках обладает значительным дидактическим потенциалом. Включение языкового материала, отражающего реалии цифровой среды, способствует повышению познавательного интереса обучающихся и формированию устойчивой учебной мотивации. Геймификация как методическая основа организации познавательной деятельности обеспечивает активное вовлечение учащихся, способствует развитию их коммуникативных и когнитивных умений, а также создает условия для более эффективного усвоения материала.

Литература

1. Бабаева Г. Геймификация как современный метод в обучении русскому языку // Мировая наука. – 2025. – № 1 (94). – С. 21–24. // [Электронный ресурс] Режим доступа:

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

<https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-kak-sovremennyu-metod-v-obuchenii-russkomu-yazyku/viewer>

2. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification” // Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. – 2011. // [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2181037.2181040>

3. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 328 с.

4. Kapp K.M. The Gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. – San Francisco: Pfeiffer, 2012. – 304 p. // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://books.google.kz/books?id=GLr81qqqELcC&pg=PA115&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

5. Кожамсугирова Б.О., Базарбаева З.М. Интернет-дискурс в современной лингвистике. – Павлодар: Вестник Торайгыров университета, 2021. – № 2. – С. 115–125.

6. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. обр-ия. – 3-е изд. – М.: Академия, 2013. – 240 с.

7. Куанбаева Ж.С., Байгутова Д.Н., Ибрагимова У.Б. Геймификация как новый метод обучения в цифровом образовании // Вестник Евразийского гуманитарного института. – Астана, 2024. – № 4. – С. 291–300. // [Электронный ресурс]

Режим доступа: <https://ojs.egi.kz/BULLETIN/article/view/632/285>

8. Текучев А.В. Методика преподавания русского языка в школе: учебник для пед. ин-тов. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1980. – 414 с.